

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ ИНСТИТУТИНИНГ БОШҚАРУВИ

Ахмедов Хусанбой

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185777>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда кичик бизнес субъектлари институтининг бошқарув тизими, унинг ташкил этилиши ва амалий фаолияти таҳлил қилинган. Асосий эътибор кичик бизнесни ривожлантиришда давлат сиёсатининг роли, бошқарув механизмларини такомиллаштириш ҳамда, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини оптималлаштириш масалаларига қаратилган. Тадқиқотда кичик бизнес субъектларининг фаолиятини самарали бошқариш, молиявий имкониятлардан фойдаланиш, инновацион ҳояларни жорий этиш ва рақамлаштириш жараёнлари ёритиб берилган. Шунингдек, мавжуд муаммолар ва уларнинг ечимлари таҳлил қилинган. Олинган хулосалар Ўзбекистон иқтисодиётида кичик бизнеснинг ўрнини янада мустаҳкамлаш ва бошқарув тизимини такомиллаштириш учун амалий тавсиялар сифатида хизмат қилади.

Калит сўзлар: кичик бизнес, бошқарув, тадбиркорлик, институт, иқтисодий ислохотлар, рақамлаштириш.

Аннотация. В этой статье рассмотрена система управления институтом субъектов малого бизнеса в Узбекистане, его организационная структура и практическая деятельность. Основное внимание уделено роли государственной политики в развитии малого бизнеса, совершенствованию механизмов управления и оптимизации системы поддержки предпринимательства. В исследовании освещены вопросы эффективного управления деятельностью субъектов малого бизнеса, использования финансовых возможностей, внедрения инновационных идей и процессов цифровизации. Также проанализированы существующие проблемы и пути их решения. Полученные выводы могут служить практическими рекомендациями по укреплению роли малого бизнеса в экономике Узбекистана и совершенствованию системы его управления.

Ключевые слова: малый бизнес, управление, предпринимательство, институт, экономические реформы, цифровизация.

Annotation. This article analyzes the management system of the small business institutions in Uzbekistan, their organizational structure, and practical activities. The study focuses on the role of state policy in small business development, improvement of management mechanisms, and optimization of the entrepreneurship support system. The research highlights the effective management of small business entities, utilization of financial opportunities, implementation of innovative ideas, and digitalization processes. Existing problems and possible solutions are also discussed. The conclusions provide practical recommendations for strengthening the role of small business in Uzbekistan's economy and improving its management system.

Keywords: small business, management, entrepreneurship, institution, economic reforms, digitalization.

Кириш:

Мамлакатимизда иқсодиётнинг барқарор ривожланиши, аҳоли бандлигини таъминлаш, янги иш ўринларини яратиш ва жамиятда ижтимоий фаровонликни

оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ўрни бекиёсдир. Бугунги кунда Ўзбекистонда кичик бизнес субъектларлари миллий иқсодиётнинг муҳим таркибий қисмдир ва уларнинг фаолиятнинг самарали бошқариш, давлат томонидан эркинлик ва қўллаб қувватлаш тизимини ривожлантириш мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг устувор йуналишлардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистонда кичик бизнес институтининг шаклланиши мустақилликнинг илк йилларидан бошланган бўлиб, давлат томонидан тадбиркорликни ривожлантиришга доир қатор ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. 1991 15 февралдаги “Тадбиркорлик фаолияти тўғрисидаги қонун ” 1994 14 апрелдаги “Тадбиркорлик фаолиятини эркинлиги кафолатлаш тўғрисидаги қонун ” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йилдаги “Кичик бизнесни ривожлантириш давлат дастури”, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони 2017 дан 2026 йил “Ўзбекистонда кичик бизнесни қўллаб қувватлаш тўғрисида ” ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси қарорлари ва муҳим ҳужжатлар шу жумласидандир. Ушбу ҳужжатлардан мақсад Кичик бизнес субъектларини фаолиятини ривожлантириш, янги тадбиркорлани вужудга келтириш, ва ривожлантириш учун қ улай шарт- шароитлар яратиш, имтиёзлар бериш, солиқларни камайтириш, фойсиз имтиёзлий кредитлар бериш.

Адабиётлар таҳлили

Айрим олимлар ва иқтисодчилар билдирилган фикрлар ва тавсияларга кўра кичик бизнес субъектларини қўпайиши мамлакатнинг ялпи ички маҳсулотига ва иқсодиётни яхши ривожлантиришга туртки бўлиши айтилмоқда.

Халқаро адабиётларга Майкл Портер Озининг Competitive Advantage асарида кичик бизнес учун рақобатбордошликни яратиш стратегиясини илгари суради [1] унинг фикрича кичик корхоналарнинг мувафақияти инновация, мижозлар эҳтиёжини қондириш.

Мамлакатимизнинг иқтисодчи олимлардан Назирова Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш китобида кичик бизнесни ривожлантириш босқичлари миллий иқсодиётдаги рўлини таҳлил қилган.[2] Абдулаев Ш. бизнес ва бошқарув асарида кичик бизнеснинг иқтисодий барқарорлиги, рақобат муҳити ва инновацион менежмент асарлари ёритилган. [3] таъкидлаб ўтадики рақамли технологияни жорий этилиши асосий омил сифатида кўрсатилади. Турсунов А. Кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг иқтисодий механизмлари асарида давлат ва хусусий секторлар ўртасидаги шериклик механизм таҳлил қилди ва шуни аниқладикки кичик бизнесни барқарор молиялаштириш учун муҳим восита сифатида тавсия этди. [4]

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистонда кичик бизнес иқтисодиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучидир ва бу орқали мамлакатнинг иқтисодиёти барқарорлашади. Таҳлил натижаларга қараганда кичик бизнесда бир неча муаммолар иборат болиб: айланма маблағларнинг етарли эмаслиги. Давлат томонидан кредитлар ва субсидиялар ажратилаётган бўлса-да, амалда кредит олишда ҳали ҳам қатор тўсиқлар бор.Кредит фойс ставкалари юқорилиги кичик корхоналарни молиявий қийинчиликларга дуч келтирмоқда лизинг хизматлари ривожланаётган бўлса ҳам, ҳали ҳам компаниялар орасида етарли тарғиб қилинмаган, кадрлар малакаси бойча ҳам оқсоқлик бор бунда қопчилик оз қариндошларини яни етарли билим ва қоникмага эга болмаган шахсларни олиб келиши ва ишлатиши ноторғри ҳисоб – китоб юритади ва маҳсулот сифатига ҳам тасир қилади қоловерса рақобат муҳитининг

кучлиги айниқса импорт маҳсулотлар билан рақобатда кичик корхоналар қийналмоқда. экспортга чиқишдаги муаммолар мавжуд болиб хужжатлаштириш, сертификатлаш, логистика бўйича мураккабликлар толовни амалга ошириш да хам кийнчилик мавжуд. Солиқ ва лицензиялаш жараёнларининг соддалаштирилиши яни Оффлайн ва онлайн дастурлар бизнесни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Статистик маълумотларга кўра, мамлакат Яимнинг 50% дан ортиқ қисми айнан кичик бизнес ҳиссасига тўғри келади, шунингдек, меҳнат бозорида банд аҳолининг 70%га яқини айнан ушбу секторда фаолият юритади. Кичик бизнес субъектларининг сони йилма-йил ўсиб бормоқда ва уларнинг коп тарқалгани куйдагилар болиб: саноат, хизмат кўрсатиш ва қишлоқ хўжалиги. Ўзбекистонда кичик бизнес корхоналари 202 минг бўлиб улардан 57,7% ишлаб чиқариш 42,3 % нон ишлаб чиқаришга тўғри келади. Ўзбекистонда 2023-2026 йилда кичик бизнес субъектларини қўллаб қуватлаш учун 1.7 млрд Ақш доллари ажратилди ва 2023 йил 16 сентябрда кичик бизнесни ривожлантириш молиявий инситути томонидан 6 трлн сўм ва 1,2 млрд Ақш доллари ажратилиб субъектларига тақдим этилди. Ушбу жараён 2023 1 октябрдан ишга тушурилди.

Кичик бизнес субъектларини бошқариш тизими куйдаги йуналишларини оз ичига олади:

1. Хуқуқий бошқарув

Кичик бизнес фаолиятини хуқуқий жихатдан тартибга солиш ва шаффоф мухитни яртишдир булар қонунчилик базасини такомиллаштириш, солиқ ва лицензия тизимини соддалаштириш. Текширувлар сони ва давоийлигини қисқартириш.

2. Молиявий бошқарув

Тижорат банклари кичик бизнесга мўлжалланган имтиёзли кредитлар тақдим этмоқда қоловерса ёшлар – келажагимиз ва Аёллар дафтари жорий этилди ва тадбиркорларга молиявий ёрдам берилмоқда .

3 Инновацион ва рақамли бошқарув

Кичик корхоналар бухгалтерия, маркетинг, сотув ва мижозлар билан алоқаларни автоматлаштириг тизимлар жорий этилмоқда қолаверса электрон савдо тўлов тизимлари Payme, Click, Uzum, бизнесни фаолиятини самарали бошқариш имконини бермоқда.

4 Давлат сиёсатининг кичик бизнес бошқаришдаги роли

Кичик бизнес субъектларини ривожланиши учун куйидаги ташкилотлар қатношмоқда: Ўзбекистон Савдо-Саноат палатаси, Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш агентлиги , Инновацион ривожланиш вазирлиги кўмаклашмоқда .

5. Кичик бизнес бошқарувини такомиллаштириш йўллари:

Тадбиркорлик бошқарув бўйича қайта таёрлаш ва малака ошириш курсларни кенгайтириш, Давлат ва хусуий шерикчилик механизмларини кенгайтириш, Ташки бозорларга чиқиш учун экспорт салохиятини ошириш чораларини кўриш шу жумласидандир.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса килиб айтганда Кичик бизнес субъектлари инсититунинг самарали бошқаруви Ўзбекистондаги иқтисодий тараққиёти, аҳоли турмуш даражаси ва ижтимоий барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Давлат томонидан қулай мухит, солиқ ва молиявий имтиёзлари жорий этилиши кичик бизнес фаолиятини янада копрок ривожлантириш учун катта имкониятлар яратилмоқда. Агарда менхам ўз кичик

бизнесимини йулга қўйсам мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотига ва иқтисодига бюджетига хисса қўшган бўламан.

Бу муомаларни хал этишда куйдаги такалифларни бераман:

Инновацион бизнес моделларни жорий этиш маркетинг, рақамли логистика ва автоматлаштирилган бошқарув технологиялари жорий этиш. Солиқ юкини янада оптималлаштириш кичик бизнесни ўсиш босқичларига қараб дифференциаллаштириш. Экспортни қўллаб-қувватлаш марказларини кенгайтириш. Кичик бизнес учун махсус рақамли платформалар яратиш таъминот занжири, CRM, онлайн бухгалтерия 1С ва FlexFin охшаш дастурларни яратиш. Тадбиркорлик маданиятини ривожлантириш мактаб ва Лицеяларда дарсликларига бизнес таълимини қоши шва қучайтириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Porter, M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance – Harvard Business Press, 2008.
2. Назирова Н. – Кичик бизнес ва хусуий тадбиркорликни ривожлантириш асослари – Тошкенти иқсолиёт наъри 2021
3. Абдуллаев Ш. Бизнес ва бошқарув Т: Иқтисод ва таълим 2022
4. Турсунов А. Кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб қувватлашнинг Иқтисодий механизмлари Т: иқтисодиёт 2021